

T3-17

CULTURA INVESTIGATIVA EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y SU IMPACTO EN LA SALUD Y ENFERMEDAD

Edgar Martín Hernández Huaripaucar, Bladimir Domingo Becerra Canales,
Cecilia Guiliana Solano García & Gustavo Ulises Canales Sermeño

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú. edgar.hernandez@unica.edu.pe

Objetivo: analizar los avances investigativos en actividad física y deporte (AFyD); y su impacto favorable en la salud y enfermedad, aplicando un diseño de investigación documental mediante revisión bibliográfica especializada. **Método:** la revisión de la literatura usó bases de datos de revistas indizadas, mediante uso de palabras clave pertinentes, operadores booleanos y fórmulas de búsqueda con términos estandarizados. Se incluyeron artículos de los últimos cinco años. **Resultados:** los hallazgos demostraron que la AFyD produce beneficios en diversos órganos y sistemas produciendo mejoras del funcionamiento articular, muscular, respiratorio, cardiovascular, hormonal, nervioso, *etc.*; mientras que frente a estados patológicos o vejez produce mitigación de estas alteraciones, mejoras de la calidad de vida, reducción del riesgo de infartos cardiacos y cerebrales, mejora el razonamiento y aprendizaje. **Discusión:** la AFyD contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes; reduce la depresión, ansiedad; y también se ha evidenciado que personas con baja AFyD poseen un riesgo de mortalidad 20-30% mayor que personas con nivel adecuado de AFyD, mientras que en pacientes con factores de riesgo cardiovascular se observó que, a mayor AFyD, mayor supervivencia. **Conclusiones:** se evidenció que participar en AFyD genera beneficios inmediatos y mediatos en salud y enfermedad.

Palabras clave: salud, investigación deportiva, actividad física y deporte

Doi: 10.5281/zenodo.7977980

